

SHOLI URUG ‘LARINING UNUVCHANLIGIGA EKISH MUDDATLARINING TA’SIRI

¹O‘razmetov Qahramon Karimbayevich, ²Meyliyeva Nargiza Norbobo qizi

¹qishloq xo‘jaligi fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent, ²tayanch doktorant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14016814>

Annatsiya. Ushbu maqolada sholi navlari urug‘larining unuvchanligi va yashovchanligiga yetishtirish agrotexnologiyasining elementlaridan biri ekish muddatiining uru-unuvchanligiga ta’siri o‘rganilgan bo‘lib, sholi navlarini turli ekish muddatlarida yetishtirilganda urug‘likning dala unuvchanligiga unish energiyasiga ta’siri o‘rganilgan. O‘simlikning urug‘i embrion, endosperm va urug‘ qobig‘idan iborat. Embriyon yangi o‘simlikning embrion ildiz, embrion poya va kotiledonlardan (embrion barglari) iborat. Embriyon ildizdan o‘simlikning asosiy ildizi keyinchalik hosil bo‘ladi. Endosperm- embrionning ozuqaviy to‘qimasi. U ko‘p miqdorda kraxmal, oqsil yoki o‘simlik yog‘larini o‘z ichiga olgan saqlash parenximasi orqali hosil bo‘ladi. Urug‘da urug‘lanish paytida faollashtirilgan va endosperm zahiradagi ozuqa moddalarini embrion tomonidan oson hazm bo‘ladigan shaklga aylantiradigan fermentlar mavjud. Urug‘ po‘stlog‘i urug‘ning qoplovchi to‘qimasi bo‘lib, uni shikastlanishdan va quritishdan himoya qiladi. Tuxumdonning integumentidan hosil bo‘ladi. Olib borligna tadqiqotlarda navlarining biologik omillar ta’sirida urug‘larning unuvchanligi unish kuchiga yetishtirish texnologiyalarining ta’siri bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: sholi, nav, ekish muddati, urug‘lik, unuvchanlik, foiz, dona, ozuqa, modda, embrion, metr kvadrat.

Аннотация. В данной статье рассмотрено влияние одного из элементов агротехники возделывания на плодородность и всхожесть семян сортов риса, влияние сроков посева на плодородность, а также влияние энергии прорастания на плодородие поля. семян при выращивании сортов риса в разные сроки посева. Семя растения состоит из зародыша, эндосперма и семенной кожуры. Эмбрион состоит из зародышевого корня, зародышевого стебля и семядолей (зародышевых листьев) нового растения. Из зародышевого корня позже формируется главный корень растения. Эндосперм – это питательная ткань зародыша. Он образован запасующей паренхимой, содержащей большое количество крахмала, белка или растительных масел. Семя содержит ферменты, которые активируются во время прорастания и преобразуют питательные вещества, хранящиеся в эндосперме, в форму, легко усваиваемую зародышем. Семенная кожура – это покровная ткань семени, защищающая его от повреждения и высыхания. Он образуется из покровов яичника. Во всех исследованиях описано влияние селекционных технологий на всхожесть семян под влиянием биологических факторов сортов.

Ключевые слова: рис, сорт, период посева, семена, плодovitость, процент, зерно, корм, вещество, зародыш, квадратный метр.

Annotation. This article discusses the effect of one of the elements of agricultural technology on the fertility and germination of rice varieties, the effect of sowing time on fertility, and the effect of germination energy on field fertility. seeds when growing rice varieties at different sowing times. A plant seed consists of an embryo, endosperm, and seed coat. The embryo consists of the embryonic root, embryonic stem, and cotyledons (embryonic leaves) of a new plant. The main root of the plant is later formed from the embryonic root. The endosperm is the nutritious

tissue of the embryo. It is formed by storage parenchyma containing a large amount of starch, protein, or vegetable oils. The seed contains enzymes that are activated during germination and convert the nutrients stored in the endosperm into a form that is easily absorbed by the embryo. The seed coat is the covering tissue of the seed, protecting it from damage and drying out. It is formed from the ovary covers. All studies describe the influence of selection technologies on seed germination under the influence of biological factors of varieties.

Keywords: rice, variety, sowing period, seeds, fertility, percentage, grain, feed, substance, germ, square meter.

Kirish

Qishloq xo'jalik ekinlar hosildorligi ma'lum darajada urug'lik sifatiga bog'liq. Sifatli urug'lik ekish, kam xarajat hisobiga ekinlar hosildorligini 15-20 % va undan ham ko'proq ortishini ta'minlaydi.

Urug'ning asosiy sifat ko'rsatkichlariga-urug'ning unuvchanligi, tozaligi, unish energiyasi, unish kuchi, bir xilligi singari sifat ko'rsatkichlar kiradi. Bu ko'rsatkichlar navning biologik xususiyatlariga, tuproq iqlim sharoitiga va ma'lum darajada agrotexnik tadbirlarga bog'liq.

Urug'ning shakllanishi, uning asosiy sifat ko'rsatkichlari, kimyoviy tarkibi, zapas ozuqa moddalarini to'planishi, o'zgaruvchanligi, urug'lik materiallarni tanlash va saralash qonuniyatlari xorijiy mamlakatlarda, va boshqa ko'plab olimlarning ilmiy ishlarida o'rganilgan.

Urug'likning ahamiyati va sifat ko'rsatkichlari turli yillarda V.V.Gritsenko, G'.Qurbonov, X.Ch.Bo'riev, A.Omonovning ilmiy ishlarida o'rganilgan. Biroq yuqorida keltirilgan ilmiy ishlarda asosan urug'likning sifat ko'rsatkichlari va unga qo'yiladigan ta'lablar o'rganilgan. Urug' sifatini yaxshilash omillari to'g'risidagi adabiyotlar yetarli emas. Shu tufayli sug'oriladigan sharoitda urug' sifatini oshirishning ilmiy asoslarini ishlab chiqish katta ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.[]

Sholi o'simligining hayotiy bosqichlari ham boshqa bir yillik donli o'simliklar singari bir qator ketma-ketlikda sodir bo'luvchi o'sish va rivojlanishdagi o'zgarishlar bilan xarakterlanadi. Ushbu o'zgarishlar o'simlik yoshi va organlar hosil bo'lishi bilan kechadigan jarayonlar bilan murakkab bog'liqlik holatlarida kuzatiladi. Urug' ekilgandan so'ng tuproqdagi muayyan kechadigan tartibdagi harorat, namlik hamda mineral oziq elementlarining maqbul miqdori va boshqa omillarni mavjudligi holatida sholi o'simligi bir qator ketma-ket bosqichlardan o'tadi. Xuddi shu davrda o'simlik mahsuldorligini belgilovchi turli organlar shakllanadi. O'suv davri va har bir bosqichning davomiyligi hamda o'simlikning navdorlik belgilari bahorgi-yozgi-kuzgi davrlarning iqlim sharoitiga chambarchas bog'liqdir.

O'simlikning o'sishi va rivojlanishi uchun sharoit qanchalik qulay bo'lsa, u uzoqroq o'sadi, barcha hayotiy bosqichlarini me'yoriy holatda o'tkazadi. Aksincha, noqulay sharoitlar yuzaga kelganda o'simlik har bir rivojlanish bosqichlari tez nihoyasiga yetadi, shunchalik, ya'ni har bir bosqichning davomiyligi qisqa bo'ladi va hosildorlik ko'rsatkichlari past bo'ladi. O'zbekiston sholichilik ilmiy tadqiqot instituti olimlari tomonidan 1971-1973 yillarda olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlarida sholining dala unuvchanligi 32-58% gacha bo'lganligi to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan. Dala sharoitida urug'larning unib chiqish darajasi laboratoriya sharoitiga nisbatan ancha past bo'ladi. Bu ko'rsatkich urug'larning sifatiga, ekish davridagi tuproq haroratiga, namligiga, urug' ekish chuqurligiga va agrotexnikaga bog'liq. [10; 26-28-46-53-71b]

1. **Tadqiqot uslubi:** Tajriba dalasida tuproqni namunalari olish va uni agroximik tahlil qilish uchun tayyorlash N.I.Savinov (SoyuzNIXI, 1963) bo'yicha olib borildi. Tadqiqotlarda

ekilgan urug‘lar laboratoriya urug‘larning unuvchanligi GOST 12038-66* talablari [2, -266-267 b.] Dala sharoitida urug‘larning unuvchanligi “Dala tajribalarini o‘tkazish uslublari” [1, -133-138 b.] usullari bo‘yicha olib borildi. Fenologik kuzatishlar «Qishloq xo‘jalik ekinlarini Davlat nav sinash nazoratidan o‘tkazish» bo‘yicha qo‘llanmaga asosan olib borildi. Urug‘ ekishdan oldin tuproq tarkibidagi oziqa elementlarining (NRK) harakatchan formalarini aniqlash uchun 0–30 sm. chuqurlikda tajriba maydonidan diagonal bo‘ylab tuproq namunalari olindi. Ammiakli azot Nesler reaktivi yordamida, harakatchan fosfor B.P.Machigin va almashinuvchi kaliy olovli fotometrda, azot, fosfor va kaliyning umumiy formasi bir o‘lchamda kuydirish usulida (K.Ye.Ginzburg, G.M.Sheglova, Ye.V.Vulfius (1965), chirindi I.V.Tyurin bo‘yicha aniqlandi.

Tadqiqot natijalari: Маълумки, бошоқли дон экинларида бошоқдаги дон сони, дон массаси ҳисобига юқори ҳосил олиш мумкин. Ўсимликнинг гуллаш даврида об-ҳаво ҳароратнинг юқори бўлиши битта бошоқдаги дон сонини ва бошоқдаги дон массасининг камайишига олиб келади. Натижада ҳосилдорликнинг 20 фоиз пасайишига олиб келади ҳамда доннинг тўлишиши пасаяди. [3; 266-267b]. Ekish muddati va mineral o‘g‘itlar me‘yorini kuzgi bug‘doyning urug‘lik sifat ko‘rsatkichlariga ta‘siri Toshkent viloyati tipik bo‘z tuproqlari sharoitida G.Atabaevning ilmiy ishlarida ham o‘rganildi. Tajribada bug‘doyning unuvchanligi va unish quvvati bo‘yicha nisbatan yuqori ko‘rsatkichlar ekish oktabr oyining ikkinchi o‘n kunligida amalga oshirilgan variantlarda kuzatildi.

Илғор технология асосидаги ҳозирги замон шолчилигида кўпчилик майдонларга уруғни эрта экиш имкониятлари мавжудлиги маълум. Айниқса эрта баҳор пайтидаги об-ҳавонинг инжиқлиги бу имкониятдан тўлиқ фойдаланишга тўсқинлик қилади. Шунинг учун ҳам шолининг ўсиши, ривожланиши ва минерал ўғитларга бўлган талабини аниқлаш муҳим илмий ва амалий аҳамиятга эга. [8; 229 b].

Шолининг кечпишар «УзРОС-7-13» нави уруғлари лаборатория шароитида 1 та петри чашкасига 100 дон донни 20-30° С (6 соат давомида 30° С, 18 соат давомида 20° С) ҳароратда термостатга қўйиб унувчанлиги ГОСТ 12038-66 [49, -266-267 б.] нинг талаби асосида аниқланганда 98,2 фоиз, «Мустақиллик» навида эса ушбу кўрсаткич 98,6 фоизни ташкил этганлиги кuzатилган. [11; 63-65 b].

Районлаштирилган шоли навларининг экиш муддатини белгилашда барча минтақанинг табиий иқлим шароити ҳисобга олинади. Экишга шолিপоядаги сувнинг ўртача кунлик ҳарорати 14⁰С етганда киришиш керак. Одатдаги экиш муддатидан олдин эрта баҳорда шоли уруғини 3-4 см чуқурликда экиб тупроқнинг табиий намлиги ҳисобига ундириб олиш мумкин [6; 13-14b, 7; 51-52 b].

Urug‘ sifatini yaxshilash omillari to‘g‘risidagi adabiyotlar yetarli emas. Shu tufayli sug‘oriladigan sharoitda urug‘ sifatini oshirishning ilmiy asoslarini ishlab chikish katta ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Olib borilgan tadqiqotlarda Sholining o‘rtapishar Iskandar navini dala sharoitida urug‘ unuvchanlik ko‘rsatkichlari aniqlangan. Kuzatuvlarda sholining Iskandar navini 5 mln/dona unuvchanlik hisobida 15 may ekish muddatida elita urug‘i dala unuvchanligi 65 foizni tashkil etib, 1 m² da o‘simliklar soni 325 donani tashkil qildi. urug‘ning unish energiyasi 56 foiz bo‘lib, 3-10 kunda urug‘larning unib chiqqan ko‘chatlar soni 182 donani tashkil qilganligi aniqlandi.

1-jadval

Urug‘larning unish energiyasi (Toshkent viloyati 2024 yil)

Ekish muddatlari	Variantlar	Nazariy ko‘chatlar soni, dona/m²	Amalda ko‘chatlar soni, dona/m²	Dala unuvchanligi %	3-10 kunda ungan ko‘chatlar soni dona/m²	Urug‘larning unish energiyasi %
15.may	Elita	500	325	65,0	182	56,0
	1-Repraduksiya	500	315	63,0	175	55,6
	2-Repraduksiya	500	300	60,0	162	54,0
	3-Repraduksiya	500	290	58,0	142	49,0
25.may	Elita	500	340	68,0	196	57,6
	1-Repraduksiya	500	320	64,0	180	56,3
	2-Repraduksiya	500	305	61,0	166	54,4
	3-Repraduksiya	500	295	59,0	147	49,8

Sholi urug‘larining sifat ko‘rsatkichlari pasayib borgan sari urug‘larning dala unuvchanligi, urug‘ unish energiyasining kamayishi kuzatildi. 1-2-3-Repraduksiya urug‘lar dala unuvchanligi 15 may ekish muddatida 60-65 foizni, amaldagi ko‘chat qalinligi 300-325 dona/m² ni tashkil qilgan. 25 may ekish muddatida dala unuvchanligi 59-64 foizni tashkil qilib, amaldagi ko‘chat qalinligi 295-320 dona/m² ni tashkil qilganligi kuzatildi. Urug‘likning yuqori repraduksiyalari elita urug‘lari 1-2-3-Repraduksiya urug‘larga nisbatan har ikkala muddatlarda ham unish energiyasi yuqori bo‘lib, 56-57,6 foizni tashkil qildi. ekish muddatlari kechikkan sari urug‘larning unuvchanligi va unish energiya yuqori bo‘lgani kuzatildi. Bunga sabab tuproq va havo haroratining yuqori bo‘lganligi bo‘lishi mumkin.

Sholi o‘simligini maydon birligida ko‘chatdar sonini ta‘minlash uchun sholi navlari urug‘larini dala unuvchanligi va urug‘larning unish energiyasi yuqori bo‘lgan urug‘liklarini ekish orqali ta‘minlash mumkin.

FOYDALANILGAN ABABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi qishloq va suv xo‘jaligi vazirligining 2017 yil 31 iyuldagi “Sholichilik ilmiy tadqiqot institut va uning filiallarini qayta tashkil etish to‘g‘risida”gi №217-sonli bo‘yruqi.
2. Dala tajribalarini o‘tkazish uslublari T-2007 y 133-138 b
3. Методики опытных работ, по селекции, семеноводству семеноведению и контролю за качеством семян риса Краснодар 1972. с 141-266-267
4. Raximov G.N. va boshqalar “Urug‘lik uchun ekilgan sholi maydonlarida aprobatsiya o‘tkazish” T.: Mexnat – 2000. 17-20.b
5. Zaurov E.I «Dehqonchilikdan laboratoriya ishlari va amaliy mashg‘ulotlari» o‘quv qo‘llanma T. O‘qituvchi 1979 – 7 bet
6. Ataboeva X.N. Donli ekinlar biologiyasi va yetishtirish texnologiyasi T.: ToshDAU, 2009. 13-14b
7. Aripov R., Xalilov N. O‘simlikshunoslik. T.: - 2008 9-27-51-52b
8. Дзюба В.А. теоретическое и прикладное растениеводство на примере пшеницы, ячменя и риса краснодар 2010. с 229

9. Методики опытных работ, по селекции, семеноводству семеноведению и контролю за качеством семян риса Краснодар 1972. с 141-266
10. Sholichilik ilmiy tadqiqot instituti 1971-1973 yillardagi hisobotlari 26, 28, 46, 53, 71b
11. O‘razmetov Q.K “Kechpishar sholi navlari hosildorligiga ekish muddati va me‘yorlarining ta’siri” // q. x.f. bo‘yicha (PhD) diss...) Toshkent. 2017. 63-65 b.